

ISLOM BANKLARI SAVDOGA ASOSLANGAN AKTIV OPERATSIYALARINING BUXGALTERIYA HISOB: MUROBAHA VA SALAM BITIMLARI MISOLIDA

Rasulov Abduqodir Komiljon o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

“Moliya va Moliyaviy texnologiyalar” kafedrasida asisssenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17489803>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

Islom banklari, Murobaha, Salam, savdoga asoslangan moliyalashtirish, buxgalteriya hisobi, AAOIFI standartlari, daromadni tan olish, shariatga muvofiqlik.

ABSTRACT

Ushbu maqolada islom banklarining savdoga asoslangan aktiv operatsiyalari tarkibidagi Murobaha va Salam bitimlarining buxgalteriya hisobini yuritish va ularni moliyaviy hisobotlarda aks ettirish masalalari batafsil ko'rib chiqilgan. AAOIFI moliyaviy hisob standartlari asosida ushbu bitimlar bo'yicha daromadlarni tan olish, tovar-moddiy zahiralarni baholash, kechiktirilgan foydani hisoblash va risklarni taqsimlashni aks ettirishning asosiy tamoyillari yoritilgan. Murobaha va Salam bitimlarining buxgalteriya yondashuvlari amaliy misollar bilan ko'rsatilib, ularning shariatga muvofiq moliyalashtirishdagi o'rni va hisob nuqtayi nazaridan alohida xususiyatlari ochib berilgan.

Islom banklarining aktiv operatsiyalari bank faoliyatining asosiy va ajralmas qismini tashkil etadi. Ular bank tomonidan jalb qilingan mablag'larning turli moliyalashtirish bitimlari orqali iqtisodiy faoliyatga yo'naltirilishi, investitsiya qilinishi yoki boshqa ko'rinishda real aktivlar shaklida ishlatilishini ifodalaydi. Islom bank tizimi o'z mohiyatiga ko'ra shariat qonun-qoidalariga asoslanadi va shu sababli, aktiv operatsiyalarni amalga oshirishda shariatga zid bo'lgan elementlardan – ribo, g'arar, maysir, risklarning adolatsiz transferi, harom hisoblangan faoliyatlarni moliyalashtirish va shu kabi boshqa man qilingan amallardan to'liq xoli bo'lishi talab etiladi. Islom banklari aktiv operatsiyalaridagi eng keng tarqalgan va fundamental yo'nalishlardan biri - bu savdoga asoslangan moliyalashtirish operatsiyalaridir. Savdo asosidagi moliyalashtirish shartnomalari bank va mijoz o'rtasida real tovar yoki xizmatlar asosida tuziladi va ular orqali bank moliyaviy vositachilikni faqat real iqtisodiy faoliyat bilan bog'langan holda amalga oshiradi.

Ayni paytda, savdoga asoslangan moliyaviy operatsiyalar ichida xususan, Murobaha va Salam bitimlari islom banklarining eng ko'p qo'llaniladigan aktiv moliyalashtirish vositalari bo'lib, ularning buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotlarda aks ettirish shariatga to'laqonli muvofiqlikni ta'minlash va moliyaviy shaffoflik tamoyillari nuqtai nazaridan ayniqsa dolzarb hisoblanadi.

Ushbu kategoriya doirasida ko'rib chiqiladigan dastlabki moliyaviy instrument - Murobaha bitimi bo'lib, unga ko'ra bank yoki moliyaviy vositachi mijoz uchun zarur bo'lgan aktivni sotib olishi va uni mijozga to'lov muddatini uzaytirish yo'li bilan sotishini o'zida aks

ettiradi. Mazkur bitim sotib olingan tovar bahosiga ma'lum bir kelishilgan ustama qo'yish yo'li bilan sotishni ifodalaydi. Murobaha shartnomasi iste'mol kreditiga o'xshash bo'lgan shaxsiy xaridlarni moliyalashtirish maqsadida ham ishlatilishi mumkin. Lug'aviy jihatdan, "murobaha" arabcha "rabaha" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "foyda" degan ma'noni anglatadi. Texnik jihatdan esa murobaha shariatga muvofiq sotuvning o'ziga xos turi sifatida ta'riflanib, bunda sotuvchi sotish uchun mo'ljallangan tovarga sarflangan jami xarajatlarni hisoblab chiqadi va xaridorga tannarx (sarflagangan jami xarajat miqdori) va qo'shilgan muayyan foyda yoki ustama miqdorini birgalikda ma'lum qilib sotadi. Odatda islom banklari Murobaha bitimidan aktivlarni moliyalashtirish, ko'char va ko'chmas mulk oldi-sotdisi, tashqi savdo va mikromoliyalash operatsiyalarida foydalanadilar. Murobaha uchun to'lovlar darhol yoki kechiktirilgan to'lov shartlari bo'yicha bo'lishi mumkin (*murobaha-muajjal*). Murobaha foizga asoslangan qarz shartnomasi emas, balki o'zida tovarni darhol yoki kechiktirilgan to'lov asosida sotishni ifodalovchi bitimdir.

Murobaha operatsiyalarining buxgalteriya hisobi.

Murobaha mohiyatan savdoga asoslangan shartnoma bo'lib, bunda islom banki mijozning talabiga binoan yetkazib beruvchidan aktiv sotib oladi va odatda ushbu aktivni to'lovni kechiktirish sharti bilan mijozga sotadi. Murobahaning odatiy keng shakli agentlik asosida amalga oshiriladi, bunda agent (odatda mijozning o'zi) islom banki nomidan tovarlarni xarid qilish uchun tayinlanadi. Murobaha shartnomasida tovarlarning xarid qilingan qiymati mijozga oshkor qilinishi lozim.

Bitimning muhim xususiyatlari quyidagilar hisoblanadi:

1. Murobaha bitimi moddiy aktivlar va ayrim cheklangan turdagi nomoddiy aktivlar bilan amalga oshirilishi mumkin. Murobaha har qanday qarz hujjatlariga, shu jumladan debitorlik qarzlarga nisbatan ham tuzilmaydi;

2. Savdo bitimi sifatida murobaha bitimida sotuv predmeti bo'lgan tovarlar bitimni tuzish vaqtida mavjud bo'lishi, islom bankiga tegishli bo'lishi va uning jismoniy yoki konstruktiv egaligida bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Mahsulot egaligi mijozga to'liq o'tkazib berilmaguncha, egalik bilan bog'liq barcha xatarlar islom banki zimmasida bo'ladi;

3. Murobaha, boshqa har qanday savdo bitimi singari, tovarning aniq narxi, yetkazib berish joyi va agar muddati kechiktirilgan to'lov nazarda tutilgan hollarda, ushbu to'lov qilinishi lozim bo'lgan sana kabi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan oferta (taklif) va aksept (qabul)ni talab etadi;

4. Murobaha bitimida agentni tayinlash (agar mavjud bo'lsa), islom banking o'zi tomonidan yoki uning nomidan aktivlarni sotib olish va bunday aktivlarni mijozga yakuniy sotish bir-biridan mustaqil bitimlar bo'lib, alohida hujjatlashtirilgan bo'lishi kerak;

5. Yetkazib beruvchi tomonidan schyot-faktura odatda islom banki nomiga yuboriladi, chunki aktivlar islom banki nomidan u tomondan tayinlangan agent (odatda mijozning o'zi) tomonidan sotib olinadi;

6. AAOIFI standartlariga ko'ra, to'lov kechiktirilgan yoki to'lanmagan taqdirda hech qanday jarima hisoblanishiga va narxning oshirilishiga ruhsat berilmaydi. Biroq, shartnomalarda kelishilgan imtiyozli muddat tugaganidan keyin mijoz tomonidan majburiyatlarni qasddan bajarmaslik holati kuzatilingan va bu holatni bartaraf etishga ehtiyoj

sezilgan taqdirda, jarima solinishiga ruhsat etiladi. Mijoz uzrli sabablarsiz o'z majburiyatlarini bajarmaganligi shubhasiz isbotlangan taqdirdagina jarima qo'llanilishi mumkin;¹

7. Xaridordan, ya'ni mijozdan to'lov (zaklad), ipoteka, mulkka bo'lgan da'vo huquqi yoki boshqa turdagi aktivlar asosida garovni ta'minlash talab qilinishi mumkin. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, islom bankiga bunday garovdan moliyaviy yoki boshqa turdagi daromad olishga ruxsat berilmaydi;

8. Islom banki tomonidan allaqachon mijozning egaligiga o'tgan aktivlarni qayta sotib olinishi ta'qiqlanadi. Ushbu holatdagi aktivlar murobaha bitimining predmeti bo'la olmaydi.

Murobaha instrumenti uchun tavsiya etiladigan buxgalteriya hisobini yuritish.

Islom moliyaviy operatsiyalarini hisobga olish an'anaviy moliyalashtirish operatsiyalaridan (moliyaviy vositalar) farq qilishi mumkin, sababi shundaki, islomiy moliyaviy instrumentlari savdo, ijara yoki real aktivga asoslansa, an'anaviy bank mahsulotlari asosan faqat qarz va foizlilik tamoyillariga asoslanadi. Shunga ko'ra, Murobaha operatsiyalari risklar va mukofotlarning o'tkazilishiga asoslangan qarz instrumenti sifatida emas, balki tovarlarni sotib olish va sotish munosabati sifatida qayd etilishi kerak. Islom moliya institutlarida, jumladan islom banklarida ham murobaha operatsiyalari hisobini yuritishda AAOIFning 28-son "Murobaha va boshqa kechiktirilgan to'lov asosidagi savdolar" moliyaviy hisob standartidan (keyingi o'rinlarda FAS 28) foydalaniladi. FAS 28 murobaha bitimlari doirasida sotilishi mumkin bo'lgan aktivlarga, bunday aktivlarga tegishli bo'lgan daromadlar, xarajatlar, foyda va zararlar, shuningdek, murobaha bitimlari bo'yicha debitorlik qarzlarni hisobini yuritishga nisbatan qo'llaniladigan standartdir. Ushbu standart islom banki ushbu aktivlarni faqat o'z mablag'lari hisobidan yoki islom bankining o'z mablag'lari va cheklanmagan investitsiya hisobvaraqlaridan tashkil topgan qo'shma mablag'lari fondidan yoki cheklangan investitsiya hisobvaraqlaridagi mablag'lar hisobidan sotib olinishidan qat'iy nazar, ularning buxgalteriya hisobini yuritish uchun tadbir qilinadi. Unga asosan islom bankidan mijozlar bilan murobaha shartnomasi tuzilgan sanada aktivni mijozga kechiktirilgan to'lov asosida sotganligini buxgalteriya hisobi reestrlarida tan olishlarini talab qiladi, chunki mijozning aktivga egalik huquqi shartnoma taraflari tomonidan oferta va aksept orqali shartnoma tuzish bilan belgilanadi. Xulosa qilib aytganda, shariat nuqtai nazaridan shartnoma tuzilgan muddat islom banklari uchun muhim moliyaviy hisob masalasidir, murobaha shartnomasi bo'yicha savdo transaksiyasi amalga oshganligini tan olishda bu muddat ayniqsa ahamiyatlidir.

Murobaha bo'yicha tovar-moddiy zahiralari (TMZ) hisobi

Xarid qilingan va islom banki nazorati ostidagi barcha TMZlar 2-sonli IASga muvofiq eng past narx va sof realizatsiya qiymati (NRV)² bo'yicha hisobga olinishi kerak. NRV muassasaning o'ziga xos qiymat ko'rsatkichi hisoblanadi va bunda xaridor odatda tovarni va'da qilingan sotish narxida sotib olishi kutiladi, bu har doim bankning sotib olish narxidan yuqori bo'ladi (chunki Murobaha ustamaga asoslangan shartnomadir). Odatiy amaliyotga ko'ra, agar bankrotlik (defolt) sodir bo'lmasa yoki islom banki xaridorga tovarlarni sotmaslikni talab qiladigan holatlar yuzaga kelmasa, NRVni hisoblash uchun zarurat bo'lmaydi. Yanada aniqroq xulosa shuki, tovarni sotib olish istagidagi kreditga layoqatli xaridorning va'dasi (majburiyati) mavjud

¹Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). *Shari'ah Standard No.3: Procrastination by the Debtor*. — Manama, Bahrain, AAOIFI, 2015.

² Sof realizatsiya qiymati (NRV) – bu sotishni amalga oshirish uchun har qanday taxminiy xarajatlarni chegirib tashlagan holda taxminiy sotish narxidir.

bo'lgan hollarda, NRVni hisoblashga hojat bo'lmaydi. Agar tovar-moddiy zaxiralar uzoqroq muddatlarda saqlansa, ularning har qanday qiymat o'sishini avvalgi tahrirdagi 8-sonli IAS yoki yangi tahrirdagi 15-sonli MHXSga ko'ra tan olib bo'lmaydi, chunki risk va mukofotlar islom bank tomonidan o'z zimmasiga olinishda davom etadi.³

Murobaha shartnomasi orqali moliyalashtirilayotgan aktivni tan olish.

Murobaha shartnomasining mexanizmi sodda shaklda bo'lib, mudoraba va mushoraka kabi moliyalashtirish davrida foyda yoki zararlarni taqsimlashni nazarda tutmaganligi bois, moliyalashtirilayotgan aktivni tan olish jarayoni to'g'ridan-to'g'ri amalga oshiriladi. Murobaha bitimi tuzilgandan so'ng, islom banki mijozdan to'lovlarni qabul qiladi va bu to'lovlar moliyalashtirish summasi qoldig'ining kamayishiga olib keladi hamda mos ravishda murobaha moliyalashtirish hisobvarag'idan chiqarib boriladi.

1-jadval.

Murobaha bitimi asosida moliyalashtirishga doir tranzaksiyalarni hisobga olish

No	Operatsiyalar	Debet	Kredit
1	Shartnoma tuzilgan vaqtda	Murobaha moliyalashtirish hajmi (tannarx + foyda)	Naqd pullar yoki to'lanishi kerak bo'lgan hisob (tannarx) Moliyalashtirishdan keladigan qoplanmagan daromad (foyda)
2	Mijoz tomonidan navbatdagi to'lov qismi qabul qilingan vaqtda	Naqd pullar	Murobaha moliyalashtirish hajmi
3	Navbatdagi to'lov muddatining yetishi, lekin to'lov hali qabul qilinmagan vaqtda	Debitorlik qarzlari	Murobaha moliyalashtirish hajmi
4	Bitimdan keladigan daromadni tan olish (hisoblash metodi asosida)	Moliyalashtirishdan keladigan qoplanmagan daromad (foyda)	Foyda va zararlar hisobvarag'i
5	Jarima undirilgan vaqtda	Debitorlik qarzlari	Jarima hisobvarag'i

Murobaha shartnomasi doirasida sotib olingan aktivlarni baholash

Kechiktirilgan to'lov sharti bilan sotish maqsadida xarid qilingan aktivlarni baholash uchun ikki xil variant mavjud:

- xarid narxi bilan baholash;
- sotib olish narxi (xarid narxi hamda aktivni xarid qilish jarayoniga bog'liq bevosita xarajatlar yig'indisi) bilan baholash.

FAS 28 ikkinchi variantni, ya'ni aktivni olish bilan bog'liq bevosita xarajatlarni aktiv narxiga kapitalizatsiya qilishni tavsiya etgan.⁴

³ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Financial Accounting Standard No. 28: Murabaha and Other Deferred Payment Sales. Bahrain: AAOIFI, 2023.

⁴ Shafii Z., Zakaria N. Accounting and Reporting for Shariah-Based Transactions, Kuala Lumpur, CERT Publications, 2017.

Murobaha shartnomasida sotishni yakunlash va daromadni tan olish

TMZlar bilan bog'liq risklar va mukofotlar mijozga o'tkazilmagunga qadar, daromad tan olinmaydi. Bu an'anaviy buxgalteriya hisobi nuqtai nazaridan ham, Shariat tamoyillari nuqtai nazaridan ham to'g'ri hisoblanadi. Zakot nuqtai nazaridan daromadlarni tan olish vaqti ba'zida farqlanishi mumkin. Shariat nuqtai nazaridan, aktivni sotib olish va sotishda, mulkka egalik qilish huquqi hisob-kitob sanasida, ya'ni aktiv bilan bog'liq risk va mukofotlar o'tkazilganda o'tkazilishi afzalroqdir.

Muddatli to'lov asosidagi savdo bitimidan foydani tan olish kassa metodi yoki hisoblash (akkumulyatsiya) metodi asosida amalga oshirilishi mumkin. Shu o'rinda, ikkinchi - hisoblash metodiga asoslangan variant AAOIFI tomonidan ishlab chiqilgan "Islom moliya institutlari uchun moliyaviy hisobot tuzishning konseptual asoslari"⁵ yondashuviga ko'proq mos kelganligi sababli afzal ko'riladi. Bundan tashqari, FAS 28 ga asosan "moslik tamoyili" (matching principle) ni ifodalagan holda, foyda moliyalashtirish davri davomida proporsional ravishda taqsimlanishi kerak. Ushbu bitim bo'yicha daromadlar tan olinayotganda, foyda bitim naqd ko'rinishdagi darhol to'lov asosida yoki joriy moliyaviy davrdan oshmagan holda bo'lib to'lashga tuzilgan taqdirda bitim imzolangan paytda tan olinadi. Agar bo'lib to'lash muddati bir martalik yoki bir necha martalik bo'lib to'lashlar bilan bitta moliyaviy davrdan ortiqroq muddatni o'z ichiga olgan bo'lsa, foydani tan olishda hisoblash yoki kassa metodlari qo'llanilishi mumkin. Hisoblash metodi bo'yicha foyda, naqd pul kelib tushganligi yoki tushmaganligidan qat'iy nazar, har bir davrga nisbatan proporsional ravishda tan olinadi. Agar kassa metodi qo'llanilsa, foyda to'lovlar qabul qilingan davrlarda tan olinadi. Buning uchun Shariat nazorat organining (Shariah Supervisory Board) roziligi talab qilinadi.⁶

Mijozlar moliyalashtirish bo'yicha majburiyatlarini belgilangan muddatdan oldin to'laganlarida, murobaha asosida moliyalashtirishdan keladigan foyda proporsional ravishda kamayadi. FAS 28 muddatdan oldin to'lov tufayli foydani kamaytirish usullarini quyidagicha belgilab beradi:

- foyda kamayishini xarajat sifatida e'tirof etish;
- foydani ham debitorlik qarzlari, ham kechiktirilgan foyda (deferred profits) miqdorini kamaytirish orqali aks ettirish.

AAOIFI FAS 28 ikkinchi usulni afzal ko'rgan, sababi foyda kamayishini xarajat sifatida tan olish xarajatlarning belgilangan xususiyatlariga mos kelmaydi.

Muddatidan oldin to'lov qiladigan mijozlar bilan bir qatorda, islom banklari muddati o'tgan to'lovlar uchun ham mijozlar bilan ishlashlari kerak bo'ladi. Ushbu holatlarda islom banklari tomonidan belgilangan jarima miqdorini quyidagi usullarda ko'rib chiqish mumkin:

- jarima shaklida qabul qilingan mablag'ni bankning daromadi sifatida tan olish;
- jarimani hayriya hisobvarag'ida tan olish va "Zakot va hayriya jamg'armalari mablag'lari manbalari va ulardan foydalanish to'g'risidagi hisobot" da aks ettirish. FAS 28 jarimalarni tan olish bo'yicha ikkinchi usulni qo'llashni talab qiladi.

Murobaha shartnomasida foydani kechiktirish

⁵ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions. – Manama: AAOIFI, 2010.

⁶ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). *Financial Accounting Standard No. 28: Murabaha and Other Deferred Payment Sales*. Bahrain: AAOIFI, 2023.

Buxgalteriya hisobining umume'tirof etilgan tamoyillariga ko'ra, agar tovarlarni sotish kechiktirilgan to'lovni nazarda tutsa, to'lovning adolatli qiymati olingan debitorlik qarzining nominal qiymatidan kam bo'lishi mumkin. Bu debitorlik qarzlarni diskontlash va foiz daromadlarini tan olishni o'z ichiga oladi. Murobaha operatsiyalarining aksariyati hech qanday diskonlashsiz to'lov muddati davomida kechiktirilgan foyda bilan kechiktirilgan to'lovni o'z ichiga oladi. Biroq, Shariatga qat'iy rioya qilishni ta'minlash uchun ham kechiktirilgan foyda va jami debitorlik qarzlari, shuningdek, kechiktirilgan foydaning bir qismi ko'rib chiqilishi mumkin; Ushbu ikkala chora ham MHXSga muvofiq sof summani olishdan oldin oshkor etilishi mumkin.⁷

Murobaha bitimi asosida moliyalashtirishning moliyaviy hisobotlarda aks ettirilishidagi asosiy jihatlar

To'lovni kechiktirish sharti bilan Murobaha bitimi asosida sotishga mo'ljallangan aktivlar quyidagi ikki usuldan biri asosidagi qiymatlarda hisobotlarda aks ettiriladi:

1-usul: aktivning adolatli (haqiqiy) qiymati orqali. Adolatli qiymat - bu aktivni sotishga yoki majburiyatni bajarishga tayyor, bitim shartlari va bozordagi vaziyat haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lgan ikki mustaqil tomon o'rtasida, hech qanday bosim va majburlashsiz, odil va bozor sharoitlarida kelishib olish mumkin bo'lgan haqiqiy narxdir.⁸ Soddaroq qilib aytganda, aktivning haqiqiy qiymati - bu aktivni bugungi kunda mustaqil xaridor va sotuvchi o'zaro kelishib sota oladigan haqiqiy bozor bahosidir.

2-usul: aktivning balans qiymati orqali. Aktivning balans qiymati - bu muayyan aktivning moliyaviy hisobotlarda rasmiy ravishda qayd etilgan qiymati bo'lib, odatda aktiv sotib olingan narx yoki xarid qilinganidan keyingi qayta baholangan - ya'ni amortizatsiya ajratmasi chegirilgan qiymatidir.⁹

AAOIFI bu holatda birinchi usulni — ya'ni, aktivning adolatli qiymat asosida baholanishini tavsiya etadi. Chunki murobaha aktivlari bank uchun asosiy vosita sifatida emas, balki asosan investitsiya sifatida qaraladi. Adolatli qiymat usuli bank uchun aktivlar qiymatida kelib chiqadigan tan olinmagan foyda va zararlarni, ya'ni ushbu aktivlar hali sotilmagan holatda, ushbu davrda yuzaga kelgan bozor qiymatidagi o'zgarishlarni aniq va haqqoniy ravishda e'tirof etishga imkon beradi.

Murobaha aktivlariga tegishli tan olinmagan foyda va zararlarning hisobotda aks ettirilishi borasida AAOIFI FAS 28 ga asosan ikki alternativani taklif qiladi:

1-variant: tan olinmagan foyda va zararlarni moliyaviy davr oxirida "Moliyaviy natijalar to'g'risida"gi hisobotda qayd etish, bu holatda, har yili aktivlar qiymatidagi o'zgarishlar aktivlar sotilmagan taqdirda ham bankning yillik foyda yoki zarariga bevosita ta'sir ko'rsatadi;

2-variant: tan olinmagan foyda va zararlarni, ya'ni kechiktirilgan to'lov evaziga sotiladigan aktivlarning baholanishidan kelib chiqqan qiymat o'zgarishlarini, alohida zaxira hisobvarag'iga - *investitsiyalar haqiqiy qiymati zaxirasiga* kiritish va "Moliyaviy holat to'g'risida"gi hisobotda aks ettirish. Bu variantda foyda va zararlar to'g'ridan-to'g'ri yillik

⁷ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). IFRS and the Shari'ah-Based Reporting: A Conceptual Study., Manama, Bahrain, AAOIFI, 2010.

⁸ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Financial Accounting Standard No. 1: General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Banks. Bahrain: AAOIFI, 2015. p. 10–11.

⁹ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Financial Accounting Standard No. 1: General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Banks. Bahrain: AAOIFI, 2015. p. 10–11.

moliyaviy natijalarga ta'sir qilmaydi, ular alohida kapital zaxirasida jamlanadi. Hisobotda ushbu zaxira hisobidagi summalar cheklanmagan investitsiya hisobvaraqlari egalari va aksiyadorlar ulushlari o'rtasidagi taqsimotni inobatga olgan holda aks ettirilishi lozim.

AAOIFI bu jarayonda ikkinchi variantni - ya'ni, tan olinmagan foyda va zararlarni zaxira hisobvarag'ida aks ettirishni ma'qulroq ko'radi. Chunki murobaha sotuviga mo'ljallangan aktivlarning qiymati ular haqiqatda sotilishidan avval bir necha marotaba o'zgarishi mumkin. Agar har bir qiymat o'zgarishi moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotga ta'sir qilsa, bankning moliyaviy natijalari beqaror ko'rinishga ega bo'ladi. Shu boisdan, tan olinmagan foyda va zararlarni alohida zaxira hisobiga jamlash orqali moliyaviy hisobot foydalanuvchilari nazdida moliyaviy barqarorlik va aniqroq tasvir ta'minlanadi.

2-jadval.

Murobaha asosida moliyalashtirishga doir axborotlarning "Moliyaviy holat to'g'risida"gi va "Moliyaviy natijalar to'g'risida"gi hisobotlarda aks ettirilishi

"Moliyaviy holat to'g'risida"gi hisobotda	
Murobaha asosida moliyalashtirish summasi	XX
Chegiriladi: Murobaha aktivining qiymatidagi kamayishlar uchun zaxira	(XX)
Sof Murobaha moliyalashtirish summasi	XX
"Moliyaviy natijalar to'g'risida"gi hisobotda	
Murobaha asosida moliyalashtirishdan kelgan foyda va zararlar	XX

Islom banklari tomonidan qo'llaniladigan savdo asosidagi moliyalashtirish vositalari orasida xususan salam bitimi ham alohida o'rin egallaydi. Bu islom banki va yetkazib beruvchi tomon o'rtasida oldindan to'lov asosida tuziladigan, tovarni kelgusida aniq belgilangan muayyan vaqtda yetkazib berish majburiyatini aks ettiradigan shartnoma bo'lib, ayniqsa qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarish sohalarida ishlab chiqaruvchilar va yetkazib beruvchilarga zarur likvidlikni ta'minlash imkoniyatini yaratishga xizmat qiladi. Shariatga to'liq muvofiq bo'lgan ushbu aktivga asoslangan moliyalashtirish usuli real iqtisodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlaydi va risklarni bitim tomonlari o'rtasida o'zaro adolatli taqsimlash prinsiplariga asoslanadi. Buxgalteriya hisobini yuritish nuqtai nazaridan, salam bitimlari to'lov va yetkazib berishning bir vaqtda amalga oshirilmasligi sababli o'ziga xos hisobga olish va baholash bo'yicha murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Ushbu masalalar AAOIFI 7-son moliyaviy hisob standarti (keyingi o'rinlarda FAS 7) da batafsil yoritilgan bo'lib, u islom banklari tomonidan qo'llaniladigan salam va parallel salam bitimlarining buxgalteriya hisobini yuritish bo'yicha asosiy mezon va tartiblarni belgilaydi. Ushbu standartning asosiy maqsadi - ushbu bitimlar doirasida yuzaga keladigan moliyaviy oqimlar, huquqlar va majburiyatlarni haqqoniy tarzda aks ettirish va moliyaviy hisobotlarda to'laqonli va shaffof oshkor etilishini ta'minlashdan iboratdir.

Salam bitimi doirasida bank xaridor sifatida qatnashib, mijozga to'liq oldindan to'lovni amalga oshiradi va kelajakda ma'lum miqdor va sifatdagi tovarni olishni kutadi. Shu sababli, bu bitimlar bo'yicha to'langan summa bank buxgalteriya balansining aktivlari tarkibida "salam bitimi asosida moliyalashtirishlar" sifatida aks ettiriladi. Parallel ¹⁰salam bitimida esa bank sotuvchi sifatida harakat qiladi va kelajakda tovar yetkazib berish majburiyatini oladi. Ushbu

majburiyat bankning moliyaviy hisobotida “parallel salam asosida moliyalashtirishlar” moddasi bilan majburiyatlar tarkibida qayd etiladi.

Ushbu bitimlarni tan olish quyidagicha amalga oshiriladi:

- Salam bitimi asosida moliyalashtirishlar - bank tomonidan kapital to'langan vaqtda tan olinadi;

Parallel salam bitimi asosida moliyalashtirishlar - bank tomonidan kapital qabul qilingan vaqtda tan olinadi. Kapitalning baholanishi ikki shaklda amalga oshiriladi:

- naqd shaklda to'lov qilingan bo'lsa, to'lov ekvivalenti miqdorida;

- agar natura yoki xizmat shaklida bo'lsa, bank va mijoz o'rtasida kelishilgan haqiqiy qiymat, ya'ni bozor qiymati asosida baholanadi.

Moliyaviy davr oxirida, yetkazib beruvchi (al-muslam ilayh) tomonidan tovarning yetkazib berilmaslik ehtimoli mavjud bo'lsa yoki qiymati pasaygan bo'lsa, bank kutilayotgan zararlar bo'yicha zaxira ajratadi. Salam bitimi tovari (Al-muslam fihi) yetkazib berilganda, u odatda xarid qilingan qiymatda yoki balans qiymatida qayd etiladi. Biroq, agar tovar shartnomadagi sifatdan farq qilsa, u holda uning bozor yoki adolatiy qiymati asosida baholanadi. Agar bu qiymat shartnomaviy qiymatdan past bo'lsa, farq zarar sifatida tan olinadi.

Agar bank tovarni belgilangan muddatda yetkazib beruvchidan qabul qilib olmasa, quyidagi yondashuvlar qo'llaniladi:

- Agar muddati uzaytirilsa, hisob qiymati saqlanib qoladi;

- Agar shartnoma qisman yoki to'liq bekor qilinsa va mijoz kapitalni bankka qaytarmasa, bu summa debitor qarzdorlik sifatida qayd etiladi.

Yetkazib beruvchining sovuqqonligi yoki noo'rin xatti-harakatlari sababli tovar yetkazilmasa, islom banki tomonidan quyidagi choralar ko'riladi:

- Bank tomonidan zarur debitor qarzdorliklar e'tirof etiladi;

- Garov qiymati yetarli bo'lmasa, farq yetkazib beruvchi hisobidan undiriladi;

- Qo'shimcha aniqlangan majburiyatlar ham yetkazib beruvchi zimmasiga yuklanadi.

Agar tovar o'rni boshqa turdagi tovar bilan almashtirilsa va uning qiymati pastroq bo'lsa, bu ham zarar sifatida e'tirof etiladi. Salam bitimi orqali olingan aktivlar har moliyaviy davr oxirida balans qiymati va bozor qiymatining eng kam ekvivalenti bo'yicha, ya'ni qay bir qiymat ushbu davrda kamroq bo'lsa, o'sha qiymat asosida baholanadi.

Parallel salam bitimida tovar yetkazib berilgach, mijoz tomonidan to'langan summa va bankning xarajatlari o'rtasidagi farq “Moliyaviy natijalar to'g'risida”gi hisobotda foyda yoki zarar sifatida tan olinadi.

Yakuniy jihatdan, salam bitimi tranzaksiyalari bo'yicha barcha hisobga olish, baholash va ochiqlash amaliyotlari FAS 1 standarti bilan muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirilishi lozim.¹¹

Zamonaviy islom banklari va moliya muassasalari parallel salam instrumentidan foydalanayotganlari boisbunday oldi-sotdiga oid ayrim qonun-qoidalarni qayd etib o'tish zarur:

1. Parallel salam bitimida bank ikkita har xil shartnomaga kiradi. Birida bank xaridor, ikkinchisida sotuvchi rolda ishtirok etadi. Shartnomalar alohida, bir biridan mustaqil bo'lishi lozim. Ular bir-biriga bog'lanmagan bo'lishi kerak, ya'ni bir shartnomadagi huquq va

¹¹ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Financial Accounting Standard No. 7: Salam and Parallel Salam. Bahrain: AAOIFI, 2022.

majburiyatlar ikkinchi parallel shartnomadagi huquq va majburiyatlarga bog'liq bo'lmisligi lozim. Har bir shartnoma o'z kuchiga ega bo'lib, birining ijrosi ikkinchi shartnomaning ijrosiga taaluqli bo'lmisligi lozim.

2. Parallel salam bitimini faqat uchinchi shaxs bilan tuzishga ruhsat berilgan. Birinchi salam bitimida sotuvchi bo'lgan shaxs, parallel bitimda xaridor bo'lib ishtirok etishi joiz emas, chunki bunday muomala shariatda ta'qiqlangan "sotdi-qayta sotib oldi" shartnomasiga aylanib qoladi. Ikkinchi shartnomada xaridor boshqa yuridik shaxs bo'lsa-yu, ammo birinchi shartnomadagi sotuvchining mulkida bo'lsa, bunday parallel salam bitimi ham joiz bo'lmaydi, chunki bunday savdo bitimining asli "sotdi-qayta sotib oldi" shartnomasi bilan bir xil hukmda bo'ladi.¹²

3-jadval.

AAOIFI FAS 7 doirasida Salam va Parallel Salam bitimlarining buxgalteriya yondashuvi

Taqqoslash uchun mezonlar	Oddiy Salam	Parallel Salam
Bankning roli	Xaridor sifatida to'lovni oldindan to'laydi	Sotuvchi sifatida oldindan to'lovni oladi
Hisobga olish vaqti	Bank Salam kapitalini to'lagan paytda hisobga olinadi	Bank Salam kapitalini olgan paytda hisobga olinadi
Moliyaviy hisobotda aks ettirilishi	Aktivlar tarkibida "Salam asosida moliyalashtirishlar" sifatida aks ettiriladi	Majburiyatlar tarkibida "Parallel Salam asosidagi moliyalashtirishlar" sifatida aks ettiriladi
Balansdagi ko'rinishi	Aktiv - tovar olish huquqi (kelajakdagi iqtisodiy foyda)	Majburiyat - tovar yetkazib berish majburiyati (kelajakdagi majburiyat)
Shar'iy holati	Bank tovarni olishga haqli - egalik huquqi mavjud	Bank tovar yetkazib berishga majbur - majburiyatni bajarish lozim
Risk shakli	Tovarni yetkazib bermaslik riski - mijoz tomonidan	Tovarni yetkazib berish majburiyatini bajarmaslik riski - bank tomonidan

AAOIFI FAS 7 ga asosan, salam bitimi asosida moliyalashtirishga doir ko'rsatkichlar ham aynan murobaha bitimiga o'xshash holatda moliyaviy hisobotlarda aks ettiriladi:

4-jadval.

Murobaha asosida moliyalashtirishga doir axborotlarning "Moliyaviy holat to'g'risida"gi va "Moliyaviy natijalar to'g'risida"gi hisobotlarda aks ettirilishi

"Moliyaviy holat to'g'risida"gi hisobotda	
Salam asosida moliyalashtirish summasi	XX
Chegiriladi: Al-muslam fi hining qiymatidagi kamayishlar uchun ajratmalar	(XX)
Sof Salam moliyalashtirish summasi	XX
"Moliyaviy natijalar to'g'risida"gi hisobotda	
Parallel salam bitimi asosida tovarni sotishdan kelgan foyda va zararlar	XX

¹² Muhammad Taqiy Usmoniy. Islom moliyasiga kirish. – Toshkent: Hilol-Nashr, 2018.

Xulosa qilib aytganda, islom banklarining savdoga asoslangan aktiv operatsiyalari, xususan, Murobaha va Salam bitimlari shariatga muvofiq va real iqtisodiy faoliyatga asoslangan moliyalashtirish vositalari sifatida islom banklari savdoga asoslangan aktiv operatsiyalari ichida muhim o'rin egallaydi. Mazkur maqolada ushbu bitimlarning buxgalteriya hisobini yuritishdagi asosiy jihatlar AAOIFI moliyaviy hisob standartlari asosida batafsil tahlil qilindi. Murobaha bitimlarining hisobga olish usullari – avans to'lovlar, kechiktirilgan foydani tan olish, tovar-moddiy zahiralarni baholash, foyda va zararlarni moliyaviy hisobotlarda aks ettirish, shuningdek kechiktirilgan to'lovlar va jarimalar bilan bog'liq buxgalteriya yondashuvlari maqolada amaliy misollar va jadvallar yordamida ochib berildi. Bu hisoblash usuli shariat tamoyillariga mos holda, daromadlarning proporsional taqsimoti va foydalanuvchilar uchun oshkoralikni ta'minlaydi. Salam va Parallel Salam bitimlarida esa to'lov va yetkazib berishning farqli vaqtda amalga oshirilishi ularning hisobga olishda o'ziga xos yondashuvni talab etadi. FAS 7 asosida tan olish, baholash, yetkazib berilmagan tovarlar bilan bog'liq risklar, debitorlik va zaxiralash mexanizmlari ham maqolada tizimli yoritildi. Parallel Salamda bankning majburiyatga ega tomon sifatida ishtiroki va shartnomaviy chegaralarning shariatga muvofiq tarzda ajratilishi bu instrumentlarning buxgalteriya hisobida qanday ifodalanishini belgilaydi.

Umuman olganda, savdoga asoslangan shariatga muvofiq moliyalashtirish vositalarining buxgalteriya hisobi faqat moliyaviy natijalarni emas, balki shariat tamoyillariga muvofiqlikni ham ifodalovchi murakkab, lekin zarur yondashuvlarni talab qiladi. AAOIFI standartlari bu jarayonlarni aniq va tizimli tarzda belgilab berganligi bois, ularni amaliyotga to'liq tatbiq etish islom banklari uchun nafaqat moliyaviy va buxgalteriya hisobi nuqtayi nazaridan, balki axloqiy va strategik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega masaladir.

Adabiyotlar:

1. AAOIFI (2020). IFRS and the Shariah-Based Reporting: A Conceptual Study. Manama, Bahrain. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
2. Islamic Financial Services Board (2024). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024. Kuala Lumpur. IFSB.
3. Shafii, Z., & Zakaria, N. (2013). Accounting and Reporting for Shariah-Based Transactions. Shah Alam. USIM Press.
4. Sulaiman, M., Mohd Ariffin, N., & Mohd Shariff, R. A. (2015). Accounting for Islamic Banks. Kuala Lumpur. IBFIM.
5. International Accounting Standards Board (IASB). (2021). International Financial Reporting Standards (IFRS) 2021 red book. London, UK. IFRS Foundation.
6. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2017). Shari'ah standards (revised edition). Manama, Bahrain. AAOIFI.
7. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2017). Financial accounting standards: Compendium of standards 2017 edition. Manama, Bahrain. AAOIFI.